

 Opini

Bijak Mengelola Uang di Tengah Hidup yang Serba Cepat

Hanif PP - Sabtu, 24 Januari 2026 | 12:23 WIB

Ilustrasi uang TPP ASN. (Antara)

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.*

Hidup hari ini bergerak dengan kecepatan yang sering kali tidak memberi ruang untuk berpikir tenang. Dari pagi hingga malam, kita dikejar target, pekerjaan, **kebutuhan** keluarga, dan tuntutan sosial. Di tengah arus cepat itu, urusan **uang** hampir selalu hadir sebagai sumber kegelisahan. Penghasilan terasa cepat habis, harga kebutuhan terus naik, sementara keinginan seolah tak ada ujungnya. Banyak orang bekerja keras, namun tetap merasa hidupnya tidak pernah benar-benar cukup.

Terpopuler

- 1 Krolonogi Pengungkapan Kasus Penggelapan Mobil Rental di Kapuas Hulu,...
- 2 Kejaksaan Tinggi Kalbar Capaian Kepercayaan Publik Tinggi, Fokus Perkuat...
- 3 Polda Kalbar Ajak Ormas Jadi Pilar Demokrasi dan Penjaga Kamtibmas
- 4 Petaka Arus Sungai Melawi: Tiga Anak Ditemukan Tewas, Hanya Satu Selamat
- 5 Pasar Dogom Permai Kapuas Hulu Terbengkalai, Bupati: "Kita Renovasi Kembali"
- 6 Kanwil Kemhaj Kalbar Tegaskan Lima Pasti Umrah Saat Lepas Jamaah PT...
- 7 4 Anak Tenggelam di Sungai Kapuas-Sintang: Satu Meninggal, Dua Masih Dicari
- 8 Mulyadi Tawik Kembali Dipercaya Pimpin PKB Kalbar 2026-2031, Targetkan...
- 9 Ribuan Lampion Imlek Terangi Kota Pontianak, Semangat Kebersamaan...
- 10 Ratusan Warga dan Forkopimda Gotong Royong Bersihkan Pasar Mempawa...

tetapi masalah muncul ketika uang menjadi pusat segalanya. Saat itu, ketenangan mudah hilang dan keputusan pun sering diambil secara tergesa-gesa.

Pada dasarnya, uang hanyalah alat. Ia membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup itu sendiri. Namun dalam kenyataan, uang sering diberi makna yang berlebihan: lambang keberhasilan, ukuran harga diri, bahkan penentu kebahagiaan. Ketika makna ini bercampur dengan emosi dan tekanan sosial, cara kita mengelola uang pun menjadi tidak sehat.

Salah satu kunci kebijaksanaan finansial adalah kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan berkaitan dengan hal-hal pokok seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan hidup. Keinginan biasanya muncul dari dorongan sesaat, pengaruh lingkungan, atau tren yang sedang ramai. Tidak salah memiliki keinginan, tetapi menjadi persoalan ketika keinginan selalu menang, sementara kebutuhan jangka panjang diabaikan.

Dalam kehidupan modern, godaan keinginan datang tanpa henti. Iklan, media sosial, dan **gaya hidup** digital membuat kita mudah tergoda membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Kita membeli bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin terlihat setara dengan orang lain. Kita takut dianggap tertinggal, padahal yang kita kejar sering kali hanyalah pengakuan semu.

Media sosial memperkuat kecenderungan ini. Kita disuguhi potongan-potongan hidup orang lain yang tampak rapi, sukses, dan menyenangkan. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri dengan standar yang belum tentu sesuai dengan kondisi kita. Dari perbandingan itulah muncul dorongan untuk memaksakan diri: membeli barang di luar kemampuan, mengambil cicilan berlebihan, atau mengorbankan tabungan demi gengsi sesaat.

Bijak dalam urusan uang berarti berani berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri: untuk apa semua ini? Apakah keputusan keuangan yang saya ambil benar-benar membawa kebaikan, atau hanya memuaskan emosi sementara? Pertanyaan sederhana ini sering kali mampu mencegah kesalahan besar.

Sikap menunda kesenangan juga menjadi bagian penting dari kebijaksanaan finansial. Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Menunda bukan berarti menolak kebahagiaan, melainkan memberi ruang bagi pertimbangan yang lebih matang. Banyak keputusan keuangan yang disesali lahir karena dilakukan terlalu cepat, tanpa jeda untuk berpikir.

hidup. Standar hidup orang lain tidak harus menjadi standar kita. Hidup sederhana bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk keberanian untuk hidup sesuai kemampuan.

Dalam masyarakat kita, sering terdengar ungkapan “yang penting kelihatan cukup”. Padahal, yang jauh lebih penting adalah benar-benar cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hari ini, cukup untuk menghadapi kebutuhan esok hari, dan cukup untuk berjaga ketika keadaan tak terduga datang. Ukuran “cukup” ini tidak bisa ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh kejernihan cara berpikir dan ketenangan batin.

Menabung dan menyisihkan uang sering dianggap sulit karena penghasilan dirasa pas-pasan. Padahal, yang terpenting bukan besar kecilnya jumlah, melainkan konsistensinya. Kebiasaan menyimpan uang secara rutin melatih disiplin dan memberi rasa aman. Tabungan bukan sekadar angka di buku rekening, tetapi penyangga mental ketika hidup menghadirkan kejutan.

Bijak mengelola uang juga berarti memahami risiko. Tidak semua tawaran yang terlihat menguntungkan benar-benar aman. Janji keuntungan cepat sering kali menyembunyikan bahaya. Sikap hati-hati dan tidak mudah tergiur adalah bentuk kecerdasan praktis yang sangat dibutuhkan di tengah maraknya penipuan dan investasi bodong.

Pada akhirnya, kebijaksanaan finansial bukan tentang menjadi kaya secepat mungkin, melainkan tentang hidup yang tertata dan tidak dikuasai oleh uang. Orang yang bijak bukanlah mereka yang paling banyak memiliki, tetapi mereka yang tahu kapan harus berhenti dan merasa cukup. Ketika uang dikelola dengan kesadaran, ketenangan pun tumbuh.

Halaman:

1

2

Selanjutnya

Editor: Hanif PP

Tags

gaya hidup

refleksi

uang

kebutuhan

Ketenangan Hidup

**Pembunuh Prostat
Ditemukan! Para Pria Harus
Membacanya Sekarang!**

**Satu Sendok sebelum Tidur,
Turunkan 15 Kg hanya
dalam 2 Minggu!**

**Warga di Pontianak,
Papiloma Kering kalau
Buang Parasit di Rumah!**

**Siapa yang Menderita
Diabetes Baca Segera
sebelum Dihapus**

Artikel Terkait

Seleksi PHD Kalbar 2026 Dimulai, ASN Maksimal Eselon IV Jadi Syarat Baru

RSUD Soedarso Perluas Layanan Kesehatan dengan Penambahan Tempat Tidur dan Fasilitas Medis Baru

Gubernur Ria Norsan Dorong Sinergi Politik untuk Percepat Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar

Gubernur Norsan Tekankan Kolaborasi Pemda dan Kadin untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Pemprov Kalbar Pacu Digitalisasi Layanan Pemerintah lewat Transformasi Pola Pikir dan Kompetensi ASN

Menag Nasaruddin Umar Puji Harmoni Singkawang dalam Event Discover Timeless Harmony di Jakarta

Dishub Singkawang Tertibkan Odong-Odong Tak Layak dan Siapkan Angkutan Wisata Asoka yang Lebih Aman

Menumbuhkan Hidup Sehat Lewat Pendidikan jasmani

Computational Thinking dalam Budaya Lokal Pontianak

Terkini

Pembelajaran Kritis Kalbar: Tinjauan Ekoteologis Tragedi Sumatra-Aceh

Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:12 WIB

Anak Jadi Lalai karena Kecanduan Gim

Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:09 WIB

Pahlawan Buku dan Pena

Sabtu, 14 Februari 2026 | 15:08 WIB

Sepuluh Kebaikan untuk Satu Kali Selawat

Jumat, 13 Februari 2026 | 10:52 WIB

Child Grooming: Kekerasan yang Dibungkus Kasih Sayang

Kamis, 12 Februari 2026 | 12:24 WIB

Mesranya Ketupat dan Lampion

Kamis, 12 Februari 2026 | 12:22 WIB

Gubernur Dipilih Dpr Bukan Rakyat: Demokratisme Atau Otoritarianisme?

Kamis, 12 Februari 2026 | 12:18 WIB

Perubahan Iklim dan Masa Depan Ketahanan Pangan Keberlanjutan

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:09 WIB

PBI BPJS Dipangkas, Kepercayaan Publik Ikut Nonaktif?

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:07 WIB

Membaca Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Lewat Lensa Smith dan Kant

Selasa, 10 Februari 2026 | 12:13 WIB

Pendidikan dan Penghormatan

Selasa, 10 Februari 2026 | 12:09 WIB

Catatan Hari Pers Nasional 2026: Anomali yang Kian Nyata

Senin, 9 Februari 2026 | 17:40 WIB

Medali, Skandal Moral, dan Luka Etika

Senin, 9 Februari 2026 | 13:28 WIB

Merawat Martabat Perempuan dalam Masyarakat Modern

Senin, 9 Februari 2026 | 13:13 WIB

Menyikapi Keracunan MBG

Senin, 9 Februari 2026 | 13:08 WIB

Filsafat dalam Ilmu Olahraga Pendidikan

Sabtu, 7 Februari 2026 | 12:34 WIB

Polemik antara Sutarmidii, Media Massa, dan

Lansia Kalbar: Realitas yang Jarang Dibicarakan

Sabtu, 7 Februari 2026 | 12:26 WIB

Setiap Kita Memiliki Aib: Jangan Membuka Aib Saudara Kita

Jumat, 6 Februari 2026 | 08:53 WIB

Jl. Gajah Mada No. 2-4 Pontianak

☎ (0561) 735070

✉ opinipublikpp@gmail.com

Nasional

Metropolis

Daerah

Internasional

Pro Bisnis

Kriminal

Mozaik

Ramadan

Features

Opini

Liputan Khusus

For Her

Ragam

Guru Menulis

Kuliner

Ekonomi

Olahraga

Lifestyle

Entertainment

Cek Fakta

Cahaya Iman

[Tentang Kami](#) | [Redaksi](#) | [Info Iklan](#) | [Karir](#) | [Kontak](#) | [Pedoman Media Siber](#) | [Pedoman AI](#) | [Privacy](#)

©2026 Promedia Group